

Устройство GRADIENT

модель IDL-06

Инструкция

Назначение

Устройство GRADIENT предназначено для статистической обработки сигналов прецессии, поступающих из протонных магнитометров, регистрации полученных данных с возможностью визуального наблюдения их на графическом дисплее устройства и выдачи их на аналоговый регистратор и персональный компьютер. Помимо этого устройство вырабатывает импульсы для управления цепями поляризации протонных магнитометров и регистрирует в цифровой форме данные о глубине нахождения гондолы (от двух датчиков глубины).

Предусмотрена возможность последующего развития устройства для регистрации данных от системы определения координат (GPS).

Принцип работы

Основой устройства является базовая модель низкопотребляемого универсального регистратора данных IMPEDANCE. Регистратор построен на основе микропроцессора 80L188EC и оснащен энергонезависимой памятью Flash-типа емкостью 1Мбайт, таймером реального времени и последовательным портом для связи с компьютером. Регистратор укомплектован таймерами и термостатированным кварцевым резонатором с частотой 5 МГц со стабильностью 10^{-7} для измерения длительности периодов сигналов прецессии, аналого-цифровыми преобразователями для измерения сигналов датчиков глубины, цифроаналоговыми преобразователями для формирования сигналов для аналогового регистратора.

В устройстве реализована возможность измерения и записи в ОЗУ регистратора длительности последовательно идущих периодов сигналов прецессии по каждому из трех подключаемых магнитометров. На основе измеренных периодов формируются значения поля. Каждое измерение поля сопровождается измерением сигналов с датчиков глубины. Сформированная группа значений вместе с отсчетом времени заносится в энергонезависимую память (в дальнейшем: Flash-память) регистратора и передается в персональный компьютер.

По количеству задействованных входных сигналов с магнитометров устройство имеет следующие режимы работы:

- режим 1 - с одним магнитометром;
- режим 2 - с двумя магнитометрами;
- режим 3 - с тремя магнитометрами.

По характеру регулярности измерения поля устройство имеет следующие режимы работы:

- периодический (1с, 2с, 3с, 5с, 10с, 20с, 60с);
- ручной;
- от сейсмиков;
- от компьютера;
- дополнительный.

В ручном режиме измерения однократная подача команды запуска измерения немедленно приводит к запуску единичного измерения (ЕИ). Для проведения последующего измерения необходимо вновь подать команду запуска измерения.

При периодическом режиме измерения однократная подача команды запуска измерения приводит к повторяющимся ЕИ, периодичность запуска которых обеспечивает таймер реального времени. Поскольку запуск ЕИ в этом режиме синхронизирован по таймеру реального времени, производящему секундные отсчеты, между командой запуска измерения и первым запуском ЕИ будет иметь место задержка длительностью менее 1с.

В режиме запуска от сейсмиков подача команды запуска измерения переводит устройство в режим ожидания сигналов от сейсмиков, которые в соответствии с программируемой кратностью будут приводить к запуску ЕИ. Кратность равна количеству импульсов от сейсмиков, после которых происходит запуск ЕИ. Предусмотрена программируемая задержка между последним из этого количества импульсов (в дальнейшем: результативным импульсом) и запуском ЕИ. Первый импульс от сейсмиков после подачи команды запуска измерения будет результативным.

Дополнительный режим работы устройства отличается отсутствием в цикле измерения его первой стадии - поляризации (см. ниже). В этом режим после запуска, осуществляемого внешним сигналом (как и в

случае запуска от сейсмиков, но без прорезивания запускающих сигналов), цикл ЕИ начинается непосредственно с задержки перед измерением периодов прецессии.

В первых трех режимах команда запуска измерения может подаваться как с помощью функциональной кнопки на передней панели устройства, так и компьютером по линии связи. Режим запуска от компьютера полностью идентичен ручному режиму, однако в отличие от него команда запуска может подаваться только компьютером.

На рис.1 представлен цикл ЕИ.

Устройство позволяет изменять следующие параметры ЕИ:

- длительность поляризации;
- задержка между окончанием поляризации и измерением периодов прецессии;
- количество обрабатываемых периодов сигнала прецессии (определяет фактический временной интервал для измерения периодов).

Для режима запуска от сейсмиков устройство позволяет изменять следующие параметры:

- задержка между результирующим импульсом и запуском ЕИ;
- скважность срабатывания запуска ЕИ.

Устройство контролирует свое состояние при выполнении ЕИ и отслеживает возможные неувязки по времени, связанные с поступлением очередного требования на запуск ЕИ и окончанием предыдущего ЕИ. С этой целью:

- Устройство автоматически производит определение длительности отдельного периода по мере следования сигнала с каждого из задействованных магнитометров. В случае аномально низкого значения периода (меньше 0.2 мс) или аномально высокого значения (более 2 мс) по какому-либо магнитометру для данного магнитометра фиксируется ошибка и в отношении этого магнитометра цикл ЕИ прекращается.
- Устройство автоматически на основании указанного количества обрабатываемых периодов сигнала прецессии формирует максимально допустимый временной интервал для измерения периодов. Максимально допустимый временной интервал для измерения периодов равен длительности прохождения указанного числа обрабатываемых периодов для частоты 500 Гц (что соответствует в пересчете на поле 12743.6 нТ). Если фактический временной интервал для измерения периодов начинает превышать максимально допустимый временной интервал для измерения периодов, то для магнитометров, для которых произошло это превышение фиксируется ошибка и для них цикл ЕИ прекращается.
- Устройство разделяет операции, проводимые после сбора информации о периодах прецессии на две группы.
 - К первой группе относятся:
 - ⇒ измерение глубин;
 - ⇒ определение значений поля;
 - ⇒ вывод текущих значений на экран;
 - ⇒ подача сигналов на самописец.
 - К второй группе относятся:
 - ⇒ передача данных в компьютер;
 - ⇒ запись данных в Flash - память;
 - ⇒ графические операции.

В случае поступления запроса на запуск ЕИ (подана очередная команда запуска кнопкой, по линии связи с компьютером, от сейсмиков, или от блока реального времени) при невыполненных операциях первой группы фиксируется ошибка и происходит дальнейшее выполнение текущего ЕИ. По окончании ЕИ происходит запуск нового ЕИ.

В случае поступления запроса на запуск ЕИ при невыполненных операциях второй группы фиксируется ошибка и происходит запуск нового ЕИ. Окончание невыполненного ЕИ и цикл нового ЕИ проходят одновременно.

Устройство сообщает о выявленных ошибках. Сообщение об ошибке выводится на дисплей один раз за цикл ЕИ после начала измерения периодов прецессии. На дисплей выводится сумма кодов ошибок, зафиксированная в период от начала измерения периодов прецессии предыдущего ЕИ до начала измерения периодов прецессии текущего ЕИ. В случае отсутствия ошибок сообщение не выводится, а выведенное ранее удаляется с дисплея.

Код	Причина
1	Ошибка при определении длительности отдельного периода по магнитометру 1
2	Ошибка при определении длительности отдельного периода по магнитометру 2
4	Ошибка при определении длительности отдельного периода по магнитометру 3
8	Превышение фактического временного интервала для измерения периодов по магнитометру 1
16	Превышение фактического временного интервала для измерения периодов по магнитометру 2
32	Превышение фактического временного интервала для измерения периодов по магнитометру 3
64	Поступил запрос на запуск ЕИ при неоконченных операциях первой группы текущего ЕИ
128	Поступил запрос на запуск ЕИ при неоконченных операциях второй группы текущего ЕИ

Рис.1. Цикл единичного измерения

Управление устройством

Управление устройством производится как с помощью функциональных кнопок, расположенных на передней панели устройства, так и компьютером по линии связи. В настоящем разделе освещается управление от кнопок. Управление устройством по линии связи освещено в разделе *Использование COM-порта для управления устройством*.

Включение и выключение устройства производится нижней функциональной кнопкой **ON/OFF**. Для включения устройства достаточно кратковременного нажатия на кнопку **ON/OFF**. Для

выключения устройства необходимо нажать на кнопку **ON/OFF** и удерживать ее в нажатом состоянии в течение около 3 секунд до появления на дисплее сообщения **Bye - Bye ...**. Кратковременное нажатие на кнопку **ON/OFF** при работающем устройстве рассматривается как случайное и не приводит к выключению устройства.

Информация на графическом дисплее устройства располагается на двух страницах (страница установок **SETUP** и страница графики **GRAPH**). Непосредственно после включения устройства на дисплей выводится страница **SETUP**. Как на странице **SETUP**, так и на странице **GRAPH** в нижней и правой части экрана расположены “экранные кнопки”, перемещение по которым осуществляется функциональными кнопками **стрелка влево, стрелка вправо, стрелка вверх, стрелка вниз**. “Нажатие” на экранную кнопку производится функциональной кнопкой **ENTER**.

Прежде всего рекомендуется попрактиковаться в перемещении по экранным кнопкам, не смущаясь тем обстоятельством, что в некоторых случаях нажатие на функциональную кнопку со стрелкой приводит к якобы нелогичному перемещению по экранным кнопкам. Используемые правила, на взгляд изготовителя, позволяют сократить количество нажатий при работе с устройством.

Экранная кнопка страницы SETUP	Результат однократного нажатия на функциональную кнопку ENTER (подменю не активизированы)
GRAPH	Переход в страницу GRAPH
SETUP	Не оказывает действия
START	Команда запуска измерения
TIME & DATE	Переход в подменю установки времени и даты
PARAMETERS	Переход в подменю установки параметров измерения
RECORDER	Переход в подменю установки масштабов аналогового регистратора
DATA MEMORY	Переход в подменю очистки памяти данных

Включение режима подменю сопровождается появлением большой рамки в поле подменю

Экранная кнопка страницы SETUP	Результат однократного нажатия на функциональную кнопку ENTER
GRAPH	Не оказывает действия
SETUP	Переход в страницу SETUP
START	Команда запуска измерения
←	Просмотр истории данных
⇒	Просмотр истории данных
t	Изменение масштаба оси времени
T	Изменение масштаба оси поля
dT	Изменение масштаба оси градиента

В пределах подменю **TIME & DATE** функциональные кнопки **стрелка вправо** и **стрелка влево** позволяют выбрать пункт этого подменю (час, мин, сек, месяц, день, год) для последующего изменения. Изменение выбранного пункта производится функциональными кнопками **стрелка вверх** и **стрелка вниз**.

Для прекращения работы в этом подменю следует при выбранной экранной кнопке **TIME & DATE** нажать на функциональную кнопку **ENTER**. Момент нажатия будет соответствовать записи в таймер реального времени новых значений пунктов подменю. На период времени работы в подменю **TIME & DATE** прекращается вывод текущего показания времени и даты на дисплей. В случае, если при работе в подменю **TIME & DATE** изменений пунктов этого подменю произведено не было, запись значений пунктов, “замороженных” на дисплее при включении подменю, произведено не будет.

При работе в подменю **TIME & DATE** для перемещения на экранную кнопку **TIME & DATE** нужно нажать на функциональную кнопку **ENTER**. Если измененные значения пунктов не находятся в противоречии, то требуемое перемещение произойдет. Если измененные значения пунктов находятся в противоречии, то произойдет перемещение на пункт подменю, соответствующий дню.

В пределах подменю **PARAMETERS** и **RECORDER** функциональные кнопки **стрелка вверх** и **стрелка вниз** позволяют выбрать пункт этих подменю для изменения. Изменение выбранного пункта производится функциональными кнопками **стрелка вправо** и **стрелка влево**.

В случае, когда пункт подменю соответствует численному значению однократное нажатие на кнопку **стрелка вправо** или **стрелка влево** приводит к изменению значения на соответствующую величину

дискретного изменения. Удержание кнопки **стрелка влево** или **стрелка вправо** приводит к быстрому изменению значения. При достижении максимального (минимального) значения устанавливается минимальное (максимальное).

Для прекращения работы в подменю **PARAMETERS** следует при выбранной экранной кнопке **PARAMETERS** нажать на функциональную кнопку **ENTER**. При работе в подменю **PARAMETERS** для перемещения на экранную кнопку **PARAMETERS** нужно нажать на функциональную кнопку **ENTER**.

Для прекращения работы в подменю **RECORDER** следует при выбранной экранной кнопке **RECORDER** нажать на функциональную кнопку **ENTER**. При работе в подменю **RECORDER** для перемещения на экранную кнопку **RECORDER** нужно нажать на функциональную кнопку **ENTER**.

Новые значения пунктов подменю **PARAMETERS** и **RECORDER** "вступают в силу" при выходе из подменю, если в этот момент не происходит ЕИ, либо после окончания текущего ЕИ.

Пункт подменю PARAMETERS	Назначение	Возможные значения
Mode	Режим работы по числу задействованных магнитометров	1, 2, 3
Polarization (ms)	Длительность поляризации в миллисекундах	500 - 5000 с шагом 500
Pulses	Количество обрабатываемых периодов сигнала прецессии	128 - 2048 с шагом 2
Delay (ms)	Задержка между окончанием поляризации и началом измерения периодов в миллисекундах	0 - 1000 с шагом 5
Cycle	Режим работы по характеру регулярности измерения поля	1s, 2s, 3s, 5s, 10s, 20s, 60s, Manual, Seismic, PC
Seismic Delay (ms)	Задержка между запускающим сигналом сейсмиков и запуском ЕИ в миллисекундах	0-5000 с шагом 5
Seismic Divider	Кратность срабатывания запуск ЕИ от сигнала сейсмиков	1-20 с шагом 1

*пункты **Seismic Delay** и **Seismic Divider** присутствуют только в режиме **Seismic** пункт **Polarization** в режиме **Slave** не имеет смысла*

Пункт подменю RECORDER	Назначение	Возможные значения
T - scale	Масштаб оси поля для регистратора	100 nT, 200 nT, 500 nT, 1000 nT
dT - scale	Масштаб оси градиента для регистратора	5 nT, 10nT, 25 nT, 50 nT

При смене значения параметра **Cycle** из подменю **PARAMETERS** происходит автоматическая смена значения параметра **Polarization** из подменю **PARAMETERS**:

Режим работы (регулярность измерений)	Длительность поляризации в миллисекундах
1 с	500
2 с	1000
3 с	2000
5 с	4000
10 с	5000
20 с	5000
60 с	5000
Manual	5000
Seismic	5000
PC	5000
Slave	0

После установки параметра **Cycle** параметр **Polarization** при необходимости может быть изменен.

Подменю **DATA MEMORY** используется для очистки Flash-памяти. Для очистки памяти следует воспользоваться следующей последовательностью операций:

- прекратить режим измерений, если он активизирован;
- войти в подменю **DATA MEMORY** (нажать на функциональную кнопку **ENTER** при выбранной экранной кнопке **DATA MEMORY**);
- дать команду очистки памяти (нажать на функциональную кнопку **ENTER** при выбранной экранной кнопке **Memory Clean**);
- дать команду подтверждения очистки памяти (выбрать экранную кнопку **Sure?** с помощью функциональной кнопки **стрелка вправо**, затем нажать на функциональную кнопку **ENTER**);

- Происходит очистка блоков Flash-памяти, после окончания которой следует выйти из подменю, нажав на функциональную кнопку **ENTER** при выбранной экранной кнопке **DATA MEMORY**.

Экранная кнопка **START** используется для запуска измерения. После запуска измерения надпись **START** меняется на **STOP**.

Если установлен режим запуска измерения от сейсмиков или периодический, то окончание цикла ЕИ не изменяет состояние кнопки **STOP**. Надпись **START** появляется после окончания измерения, которое может быть вызвано командой, полученной устройством от компьютера по линии связи, либо "нажатием" на кнопку **STOP** (только для ручного режима). При этом, если в момент получения такой команды проходит цикл очередного ЕИ, то он будет доведен до конца, а затем устройство прекратит измерения.

Если установлен режим запуска измерения ручной или от компьютера, то окончание цикла ЕИ автоматически изменит надпись **STOP** на **START**. Подача команды останова измерения по линии от компьютера не приводит в этом режиме к соответствующим действиям устройства, если цикл ЕИ начался. Нажатие на кнопку **STOP** (только для ручного режима) будет рассматриваться как требование на очередной запуск ЕИ, что приведет к ошибке 64 и/или 128.

Если устройство выполнено с установкой аварийного источника питания, поддерживающего работу ОЗУ, то устройство сохраняет значения своих параметров из подменю **PARAMETERS** и **RECORDER** при выключении питания.

В отсутствие аварийного источника питания, поддерживающего работу ОЗУ, либо при нарушении содержимого памяти ОЗУ устройство при включении автоматически устанавливает следующие значения параметров:

Пункт подменю PARAMETERS	Значение
Mode	2
Polarization (ms)	4000
Pulses	512
Delay (ms)	30
Cycle	5s
Seismic Delay (ms)	0
Seismic Divider	1

Пункт подменю RECORDER	Значение
T - scale	1000 nT
dT - scale	50 nT

Если устройство выполнено с установкой аварийного источника питания, поддерживающего работу таймера реального времени, то при выключении питания таймер продолжает работу.

Если устройство выполнено с установкой аварийного источника питания, поддерживающего только значения регистров таймера реального времени, то при включении питания устройства таймер продолжает работу, продолжая отсчеты от сохраненных значений.

Если устройство не содержит аварийный источник питания для таймера реального времени, то отсчет времени начнется от следующих значений: 12:00:00 (полдень) 1 Июня 1997г.

Использование Flash-памяти для хранения данных

Данные в Flash-памяти хранятся в виде последовательно идущих записей.

Длина каждой записи - 32 байта. Структура записи приведена в таблице. Запись соответствует данным, полученным в ЕИ. Если в процессе проведения измерений или вычислений какое-либо значение не удается получить (устройство зафиксировало ошибку измерения), то байты записи, соответствующие этому параметру заполняются значениями **FF** hex. Если установлен такой режим работы магнитометра, при котором некоторые из параметров не определяются, то байты записи, соответствующие этому параметру заполняются значениями **FF** hex. В случае, когда при ЕИ обнаруживаются ошибки по определению значений поля для всех выбранных магнитометров, запись в Flash-памяти не производится.

Каждой записи устройство сопоставляет номер, начиная с 1 и выше. Запись с номером 1 - самая первая запись, произведенная в чистую Flash-память.

Объем каждого блока Flash-памяти составляет 64 кб. Под хранение данных отведено 14 блоков. Каждый блок может вмещать 2048 записей. Для периодического режима работы устройства с периодом запуска

ЕИ 5 секунд общего объема Flash-памяти достаточно для проведения работ с регистрацией данных в течение более чем 39 часов.

После включения магнитометр анализирует состояние Flash-памяти и выводит в странице **SETUP** в подменю **DATA MEMORY** количество записей данных (строка **Data:**). Перечеркнутый номер блока соответствует наличию в этом блоке хотя бы одной записи.

После заполнения всей Flash-памяти в строке **Data:** рядом с количеством записей появляется сообщение (**max**). Последующие ЕИ не приводят к появлению новых записей в Flash-памяти и для продолжения регистрации значений в Flash-память ее необходимо очистить.

При подключенном к устройству персональном компьютере появляется возможность запрета использования Flash-памяти. Запрет использования Flash-памяти не влияет на формирование текущих значений, вывод их в цифровой форме на дисплей устройства, вывод их на аналоговый самописец и передачу информационного слова в компьютер. Однако графические построения получаемых данных при запрещенном использовании Flash-памяти невозможны.

Персональный компьютер позволяет также получить общее количество произведенных записей, указать номер требуемой для передачи в компьютер записи и передать эту запись. После передачи записи номер требуемой для передачи в компьютер записи автоматически увеличивается на единицу.

Структура записи данных

Номера байта по порядку	Количество байт	Назначение
1	1	месяц
2	1	день
3	1	часы
4	1	минуты
5	1	секунды
6 - 13	8	широта
14 - 21	8	долгота
22	1	глубина - 1
23	1	глубина - 2
24 - 26	3	поле T1 (x 10)(ст., средний, мл.)
27 - 29	3	поле T2 (x 10) (ст., средний, мл.)
30 - 32	3	поле T3 (x 10) (ст., средний, мл.)

Вывод результатов работы устройства

На дисплей устройства выводится следующие результаты:

- текущие значения поля (полей) и градиента, соответствующие последнему проведенному ЕИ (страница **GRAPH**);
- значения глубин, соответствующие последнему проведенному ЕИ (страница **GRAPH**);
- график зависимости поля и градиента от времени (страница **GRAPH**);
- состояние цепи поляризации (страница **GRAPH** и **SETUP**);
- текущие время и дата (страница **GRAPH** и **SETUP**);
- код ошибки (страница **GRAPH**);
- общее количество записей в Flash-памяти (страница **SETUP**).

Режим устройства (по количеству задействованных входных сигналов)	Текущие значения на дисплее (цифровое представление)	Текущие значения, выводимое на аналоговый регистратор	Графики величин
1	T1 , глубина-1	T1	T1
2	T2, dT = T1 - T2 , глубина-1, глубина-2	T2, dT = T1 - T2	T2, dT = T1 - T2
3	T1, T3, dT = T2 - T3 , глубина-1, глубина-2	T3, dT = T2 - T3	T3, dT = T2 - T3

T1 - поле первого магнитометра
T2 - поле второго магнитометра
T3 - поле третьего магнитометра
dT - градиент поля

При цифровом представлении значений на дисплее показания выводятся только в том случае, когда они не превышают по абсолютному значению значение 99999.9. В противном случае выводится: *****

Каждый ЕИ заканчивается (если это не запрещено подключенным к устройству компьютером) передачей в линию связи с компьютером информационного слова.

Формат информационного слова

Длина информационного слова не фиксирована и определяется набором успешно полученных значений параметров для текущего режима работы устройства.

В качестве первого байта используется символ **&** (**26** hex).

В качестве разделителя данных используется точка (**2E** hex).

В качестве последнего байта используется символ "возврат каретки" (**13** hex).

Все значения представляются в символьном виде. Значения полей представляются с десятичными долями без десятичной точки.

При отсутствии данных координат из информационного слова соответствующие поля исключаются.

Если какая-либо из величин поля или глубины не определена (устройство при ее определении зафиксировало ошибку), то байты, соответствующие этому заполняются символом "нуль" (**48** hex).

Вид информационного слова, соответствующего режиму 1 (координаты определены):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
&	сутки			часы		минуты		секунды		.	широта								.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34						
долгота										.	глубина-1		.						
35	36	37	38	39	40	41	42												
поле T1 (x 10)							.	CR											

Вид информационного слова, соответствующего режиму 2 (координаты определены):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
&	сутки			часы		минуты		секунды		.	широта								.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
долгота										.	глубина-1		.	глубина-2		.			
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53					
поле T1 (x 10)							.	поле T2 (x 10)					.	CR					

Вид информационного слова, соответствующего режиму 3 (координаты определены):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
&	сутки			часы		минуты		секунды		.	широта								.		
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38				
долгота										.	глубина-1		.	глубина-2		.					
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
поле T1 (x 10)							.	поле T2 (x 10)					.	поле T3 (x 10)					.	CR	

Вид информационного слова, соответствующего режиму 1 (без координат):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
&	сутки			часы		минуты		секунды		.	глубина-1			.

16	17	18	19	20	21	22	23
поле T1 (x 10)						.	CR

Вид информационного слова, соответствующего режиму 2 (без координат):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
&	сутки			часы		минуты		секунды		.	глубина-1			.	глубина-2			.

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
поле T1 (x 10)						.	поле T2 (x 10)						.	CR

Вид информационного слова, соответствующего режиму 3 (без координат):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
&	сутки			часы		минуты		секунды		.	глубина-1			.	глубина-2			.

39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
поле T1 (x 10)						.	поле T2 (x 10)						.	поле T3 (x 10)						.	CR

Индикация состояния цепи поляризации

При выполнении ЕИ во время подачи импульса поляризации возле экранной кнопки **STOP** (страницы **GRAPH** и **SETUP**) высвечивается символ *.

Графическое представление данных

Построение графиков зависимости поля и градиента от времени происходит на основе записей в Flash-памяти. При построении графиков устройство использует показания "время/дата", содержащиеся в записи. Регулярность произведенных измерений не является существенной. Устройство позволяет обходить возможные противоречия, вызванные нарушением "хода времени", при котором запись содержит время/дату, предшествующую по своему смыслу время/дату предыдущей записи.

Структура запись данных в Flash-памяти (см. *Использование Flash-памяти для хранения данных*) не содержит сведений о начале/окончании эксперимента, в течение которого производились измерения. Устройство автоматически определяет начало и конец измерений, сгруппированных по времени, производя дробление записей на фрагменты (эксперименты). Граница фрагмента фиксируется в следующих трех случаях:

- при просмотре памяти обнаружена самая первая или самая последняя запись;
- время/дата очередной при просмотре записи противоречат ходу истории (наблюдается при неверной установке времени/даты);
- очередная запись отстоит по времени от предыдущей при просмотре на интервал времени превышающий половину диапазона оси времени.

При обнаружении границы фрагмента в верхней области отведенной под график части дисплея в течение полусекунды выдается одно из следующих сообщений:

Fragment Start	обнаружено начало фрагмента
Fragment End	обнаружен конец фрагмента
Complete Fragment	на дисплей выведен полный фрагмент
No More Data	попытка прочитать запись перед самой первой записью
Current Data	попытка прочитать запись после самой последней записью

Для просмотра данных устройство формирует номер стартовой записи (СЗ), с которой начнется дальнейшее построение, и направление просмотра записей.

После включения питания происходит анализ содержимого Flash-памяти. В случае отсутствия записей в центральной части дисплея на странице **GRAPH** выводится сообщение **No Data**. При обнаружении записей построение графика (графиков) происходит следующим образом:

- 1) В качестве СЗ используется старшая по номеру запись (самая последняя по порядку занесения в память), в качестве направления просмотра - направление в сторону уменьшения номеров записей ("вглубь истории").
- 2) Выбираются подряд идущие записи, начиная с СЗ в направлении просмотра до тех пор, пока не будет либо обнаружен конец фрагмента, либо показания время/дата не выдут за границы временного интервала, определяемого показаниями "время/дата" СЗ, направлением просмотра и выбранным масштабом оси времени. В устройстве предусмотрены два масштаба оси времени, при которых вся ось времени соответствует временным интервалам 10 и 60 минут. Ось времени является общей для графиков зависимости поля и градиента. При включении устанавливается масштаб, соответствующий 10 минутам.
- 3) Анализируются отобранные записи.

Если устройство не обнаруживает данные, соответствующие второму и третьему каналу (байты, соответствующие этим значениям равны **FF** hex), то происходит построение зависимости поля **T1**. Если устройство не обнаруживает данные, соответствующие третьему каналу и обнаруживает данные, соответствующие второму каналу, то происходит построение зависимости поля **T2** и градиента **dT = T1 - T2**. Если устройство обнаруживает данные, соответствующие третьему каналу, то происходит построение зависимости поля **T3** и градиента **dT = T2 - T3**. О фактическом состоянии данных свидетельствует надпись на оси поля.

В устройстве предусмотрены по четыре масштаба для оси поля (левая вертикальная) и оси градиента (правая вертикальная). Вся шкала оси поля соответствует диапазонам: 100 (0 ... 100), 200 (0 ... 200), 500 (0 ... 500) и 1000 (0 ... 1000) нТл. Вся шкала оси градиента соответствует диапазонам 10 (-5 ... +5), 20 (-10 ... 10), 50 (-25 ... 25) и 100 (-50 ... +50) нТл.

- 4) Происходит построение графиков.

При построении графика каждый отсчет поля или градиента представляется в виде суммы базы и смещения. База определяется как максимальное значение, кратное диапазону оси, не превышающее отсчет. Вертикальная координата точки отсчета определяется только по смещению. На оси поля (градиента) указывается база самого правого отсчета.

При построении графиков двух зависимостей происходит построение двух вертикальных осей (оси поля и градиента), при построении только зависимости поля от времени происходит построение только одной вертикальной оси (оси поля).

Если при построении графика одной точке графика соответствует по времени несколько записей, то происходит усреднение по записям, соответствующим этой точке.

Если при построении графика зависимости поля от времени обнаруживаются записи, в которых отсутствует необходимый отсчет, график не разрывается, а недостающие значения получают из линейной аппроксимации соседних с ними значений. График обрывается только в том случае, когда если группа из одной или нескольких последовательных записей, не содержащих значений, соответствуют крайним (слева или справа) по времени отсчетам.

Аналогичная ситуация имеет место и при построении градиента, однако в этом случае под отсутствием необходимого отсчета понимается отсутствие хотя бы одного значения из двух, формирующих градиент.

Если при построении графика будет обнаружено начало текущего фрагмента, то на дисплее будет представлен фрагмент целиком, причем начало оси времени будет соответствовать показанию "время/дата" самой младшей по номеру записи из этого фрагмента.

5) Происходит построение "нулевой" линии.

Устройство позволяет просматривать все данные, хранимые в Flash-памяти. Для этого следует пользоваться экранными кнопками \leftarrow и \rightarrow . Экранная кнопка \leftarrow позволяет просматривать данные записи с меньшими номерами (уходит "вглубь" истории). Экранная кнопка \rightarrow позволяет просматривать данные записей с большими номерами. Графические построения ведутся в соответствии с пунктами 2 - 5, изложенными выше и с учетом дополнительных правил, описываемых ниже.

Если до использования кнопки \leftarrow было зафиксировано начало фрагмента, причем **N** - номер записи (**N** > 1), соответствующей этому началу, то в качестве СЗ принимается запись с номером **N - 1** с направлением просмотра записей в сторону уменьшения номеров. В этом случае СЗ будет соответствовать концу фрагмента, выводимого на дисплей. Если при построении графика будет обнаружено начало этого фрагмента, то на дисплее будет представлен фрагмент целиком, причем начало оси времени будет соответствовать показанию "время/дата" самой младшей по номеру записи из этого фрагмента.

Если до использования кнопки \leftarrow не было зафиксировано начало фрагмента, но номер СЗ выбирается с тем расчетом, что на дисплее устройства должны быть представлены 25% из записей (первая четверть записей в порядке возрастания их номеров), использовавшихся при предшествующем построении. Однако, если при построении графика будет обнаружено начало фрагмента, то номер СЗ будет автоматически скорректирован с тем, чтобы на графике было представлено как можно больше записей этого фрагмента, включая его начало.

Если до использования кнопки \rightarrow был зафиксирован конец фрагмента, причем **N** - номер записи, соответствующей этому концу, то в качестве СЗ принимается запись с номером **N+1** с направлением просмотра в сторону увеличения номеров. В этом случае СЗ будет соответствовать началу фрагмента, выводимого на дисплей. Если при построении графика будет обнаружен конец этого фрагмента, то на дисплее будет представлен фрагмент целиком, причем начало оси времени будет соответствовать показанию "время/дата" самой младшей по номеру записи из этого фрагмента.

Если до использования кнопки \rightarrow не был зафиксирован конец фрагмента, но номер СЗ выбирается с тем расчетом, что на дисплее устройства должны быть представлены 25% из записей (последняя четверть записей в порядке возрастания их номеров), использовавшихся при предшествующем построении. Однако, если при построении графика будет обнаружен конец фрагмента, то номер СЗ будет автоматически скорректирован с тем, чтобы на графике было представлено как можно больше записей этого фрагмента, включая его конец.

В устройстве реализован алгоритм автоматического обновления графиков, состоящий в следующем: если при построении графиков была использована самая старшая по номеру запись, то занесение в память новой записи вызовет обновление графиков с включением в них данных новой записи.

После включения питания устройства устанавливается автоматическое обновление графиков.

Использование COM-порта для управления устройством

При включении устройства устанавливается режим передачи данных происходит со скоростью 9600 бит/с без бита проверки на четность. В дальнейшем пользователь имеет возможность изменить скорость передачи.

После получения очередного (не последнего в сообщении) байта из устройства компьютер может в свою очередь послать команду подтверждения приема (**E8** hex). В этом случае устройство немедленно перешлет очередной байт сообщения. При отсутствии команды подтверждения приема устройство пересылает очередной байт через 10мс. По окончании передачи в компьютер всех байт сообщения передача в устройство команды подтверждения приема действия не оказывает.

После включения устройства устанавливается режим, при котором после получения данных в цикле ЕИ происходит передача информационного слова через COM-порт.

Ниже в таблице приведен перечень команд для управления устройством, позволяющий использовать устройство в качестве одного из подключаемых к компьютеру приборов.

Перечень команд для управления устройством через COM-порт

код команды (hex)	Назначение команды	Дополнительные байты	Реакция устройства
10	запрос статус-байта устройства	-	статус-байт
20	запрет пересылки данных	-	подтверждение приема
30	запрос общего количества записей	подтверждение приема	2 байта (мл., ст.)
40	запрос номера записи для передачи	подтверждение приема	2 байта (мл., ст.)
50	установить номер записи для передачи	2 байта (мл., ст.)	подтверждение приема
60	запрос передачи записи	подтверждение приема	32 байта (см. Структуру записи)
70	запрос параметров	подтверждение приема	9 байт (см. Структуру параметров)
80	установка параметров	9 байт (см. Структуру параметров)	подтверждение приема
90	запрос времени/даты	подтверждение приема	7 байт (см. Структуру "время/дата")
A0	установка времени/даты	7 байт (см. Структуру "время/дата")	-
B0	запуск	-	подтверждение приема
C0	очистка Flash-памяти	-	14 байт - номера очищенных блоков
D0	разрешение пересылки данных	-	подтверждение приема
E0	останов измерения	-	подтверждение приема
F0	запрет записи в Flash-память	-	подтверждение приема
18	разрешение записи в Flash-память	-	подтверждение приема
28	установка скорости передачи	код скорости	подтверждение приема
E8	подтверждение приема	-	-
F8	запись в Flash-память	2 байта(мл., ст.) - число записываемых байт; байты для записи	подтверждение приема

Контролировать состояние устройства можно с помощью статус-байта устройства, формат которого следующий:

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	Seismic	Periodic	PerM	M

Seismic = 1, если установлен режим запуска от сейсмоиков;
Periodic = 1, если установлен режим периодических измерений;
PerM = 1, если запущен режим периодических измерений;
M = 1, если идет ЕИ.

Команда запрета пересылки данных (**20** hex) позволяет компьютеру полностью контролировать обмен данными по последовательной линии. В ответ на подачу этой команды устройство передает байт подтверждения приема (**E8** hex). Состояние запрета пересылки данных снимается передачей команды разрешение передачи данных (**D0** hex).

Команда запроса общего количества записей (**30** hex) позволяет получить общее количество заисей, содержащихся в Flash-памяти. После получения младшего байта компьютер для немедленного получения старшего байта посылает в устройство байт подтверждения приема (**E8** hex).

Команда запроса номера записи для передачи (**40** hex) позволяет получить номер записи, которая будет передаваться в случае подачи команды запроса передачи записи (**60** hex). После получения младшего байта компьютер для немедленного получения старшего байта посылает в устройство байт подтверждения приема (**E8** hex).

Команда установки номера записи для передачи (**50** hex) позволяет установить номер записи, которая будет передаваться в случае подачи команды запроса передачи записи (**60** hex). После получения устройством младшего байта оно передает байт подтверждения приема (**E8** hex).

Команда запроса передачи записи для передачи (**60** hex) позволяет получить запись из Flash-памяти устройства с установленным к этому времени номером. После включения устройства автоматически устанавливается номер записи для передачи, равный 1. Для немедленного получения очередного байта записи компьютер посылает в устройство байт подтверждения приема (**E8** hex). После передачи записи устройство автоматически увеличивает номер записи для передачи на 1.

Команда запроса параметров (**70** hex) позволяет получить значения параметров устройства, установленных в подменю **PARAMETERS** и **RECORDER**. Структура списка передаваемых параметров приведена в таблице. Для немедленного получения очередного байта сообщения компьютер посылает в устройство байт подтверждения приема (**E8** hex).

Структура списка параметров

Номера байт по порядку	Количество байт	Назначение параметра	Диапазон значений
1	1	режим работы (количество магнитометров)	1, 2, 3
2 - 3 (мл., ст.)	2	длительность импульса	500 - 5000 с шагом 500
4 - 5(мл., ст.)	2	количество импульсов прецессии	128 - 2048 с шагом 2
6 - 7(мл., ст.)	2	задержка после импульса	0 - 1000 с шагом 5
8	1	режим работы (регулярность измерений)	0 - 9 с шагом 1(код)
9 - 10(мл., ст.)	2	задержка после сейсмике	0 - 5000 с шагом 5
11	1	кратность срабатывания	1 - 20 с шагом 1
12	1	шкала T самописца	0, 1, 2, 3 (код)
13	1	шкала dT самописца	0, 1, 2, 3(код)

Кодируемые параметры

Значение кода	Режим работы (регулярность измерений)	шкала T самописца	шкала dT самописца
0	1 с	100 nT	5 nT
1	2 с	200 nT	10 nT
2	3 с	500 nT	25 nT
3	5 с	1000 nT	50 nT
4	10 с	не используется	не используется
5	20 с	не используется	не используется
6	60 с	не используется	не используется
7	Manual	не используется	не используется
8	Seismic	не используется	не используется
9	PC	не используется	не используется
10	Slave	не используется	не используется

Команда установки параметров (**80** hex) позволяет установить параметры устройства, перечисленные в подменю **PARAMETERS** и **RECORDER**. Структура списка передаваемых параметров та же, что и для команды запроса параметров (**70** hex) . После получения устройством очередного байта сообщения оно передает байт подтверждения приема (**E8** hex).

Команда запроса времени/даты (**90** hex) позволяет получить текущее показание времени/даты устройства. Структура сообщения приведена в таблице. Для немедленного получения очередного байта сообщения компьютер посылает в устройство байт подтверждения приема (**E8** hex).

Структура “время/дата”

Номер по порядку	Назначение	Диапазон значений
1	секунды	0 - 59
2	минуты	0 - 59
3	часы	0 - 23
4	день	1 - 28/30/31
5	месяц	1 - 12
6,7	год (мл., ст.)	1997 - ...

Команда установки времени/даты (**A0** hex) позволяет установить новые значения для времени/даты устройства. Структура сообщения передаваемых параметров та же, что и для команды запроса времени/даты (**90** hex) . После получения устройством очередного байта сообщения оно передает байт подтверждения приема (**E8** hex).

Команда запуска (**B0** hex) приводит к подаче команды запуска измерения. В ответ на подачу этой команды устройство передает байт подтверждения приема (**E8** hex).

Команда очистки Flash-памяти инициализирует процесс очистки Flash-памяти. После очистки очередного блока устройство пересылает его номер в компьютер. В режиме проведения измерений команда игнорируется. Действие команды отражается на дисплее устройства на странице **SETUP**.

Команда останова измерения (**E0** hex) вызывает прекращение измерений. В ответ на подачу этой команды устройство передает байт подтверждения приема (**E8** hex).

Команда запрета записи в Flash-память (**F0** hex) запрещает заносить в Flash-память устройства данные последующих измерений. В ответ на подачу этой команды устройство передает байт подтверждения приема (**E8** hex). Состояние запрета пересылки данных снимается передачей команды разрешение передачи данных (**18** hex).

Команда установки скорости передачи (**28** hex) устанавливает скорость передачи данных через COM-порт. В всех случаях передача осуществляется без бита проверки на четность. В ответ на подачу этой команды устройство передает байт подтверждения приема (**E8** hex). После команды установки скорости передачи компьютер пересылает код скорости передачи данных (см. Таблицу). В ответ на передачу кода устройство передает байт подтверждения приема (**E8** hex).

Код скорости	Скорость передачи данных (бит/с)
0	9600
1	19200
2	38400
3	57600
4	115200

Команда записи в Flash-память позволяет искусственно формировать данные в Flash-памяти. Передаваемые данные записываются в память после старшей по номеру имеющейся записи. После получения устройством очередного байта сообщения оно передает байт подтверждения приема (**E8** hex).